

УДК 94(497.1)

Станкович С.Т.**ИНЖЕНЕР АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ СЛАСТЕНКО***профессор истории, г. Ниш, Сербия*

Аннотация. В статье изучен жизненный путь эмигранта из России (первой волны) Александра Михайловича Сластенко, проживавшего в сербском городе Ниш и много сделавшего для развития этого города, а затем и всей Югославии. Ранее никто из историков не попытался изучить биографию этого инженера. Перед тем, как пойти в школу, Александр Сластенко остался сиротой без обоих родителей, о нем заботился дядя. В родном городе он окончил начальную и среднюю школу и, будучи отличником, получил стипендию. В 1915 году он стал студентом Института инженеров путей сообщения императора Александра I в Петрограде. В июле 1917 года его мобилизовали и отправили на Урал, в Военную академию в Оренбурге. После ранения на фронте, он лечился в больницах Москвы и Воронежа. После взятия Павловска донские казаки мобилизовали его и отправили в Ростов в казачью инженерную роту. После Гражданской войны он отправился в изгнание с генералом Врангелем и прибыл в Королевство сербов, хорватов и словенцев. Ему удалось поступить на технический факультет Белградского университета, где он учился, живя в бедности и получая стипендию. После окончания учебы, он сначала служил в Неготине, а затем в Нише, где женился на Радмиле Николич, дочери депутата Тешмана Николича. Здесь родилась его дочь Татьяна Сластенко, которая стала впоследствии всемирно известной оперной певицей. После Второй мировой войны инженер Сластенко со своей службой перебрался в Белград, где позже внезапно скончался в троллейбусе. Похоронен на Новом кладбище в Белграде в той его части, где похоронены русские эмигранты.

Ключевые слова: Александр Сластенко, инженер, Гражданская война, эмиграция, Королевство сербов, хорватов и словенцев / Югославия, г. Белград, г. Ниш.

Abstract. The article examines the life path of an emigrant from Russia (the first wave) Alexander Mikhailovich Slastenko, who lived in the Serbian city of Nis and did a lot for the development of this city, and then of the whole of Yugoslavia. Previously, no historian had tried to study the biography of this engineer. Before going to school, Alexander Slastenko was left an orphan without both parents; his uncle took care of him. In his hometown, he graduated from primary and secondary school and, being an excellent student, received a scholarship. In 1915, he became a student at the Institute of Railway Engineers of Emperor Alexander I in Petrograd. In July 1917, he was mobilized and sent to the Urals, to the Military Academy in Orenburg. After being wounded at the front, he was treated in hospitals in Moscow and Voronezh. After the capture of Pavlovsk, the Don Cossacks mobilized him and sent him to Rostov to a Cossack engineering company. After the Civil War, he went into exile with General Wrangel and arrived in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. He managed to enter the Faculty of Engineering at the University of Belgrade, where he studied while living in poverty and receiving a scholarship. After finishing his studies, he first served in Negotin and then in Niš, where he married Radmila Nikolić, daughter of deputy Tešman Nikolić. His daughter Tatyana Slastenko was born here, who later became a world-famous opera singer. After World War II, engineer Slastenko and his service moved to Belgrade, where he later died suddenly in a trolleybus. He was buried in the New Cemetery in Belgrade in the part where Russian emigrants are buried.

Key words: Alexander Slastenko, engineer, Civil War, emigration, Yugoslavia, the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians, Belgrade, Niš.

В жёлтом конверте большого формата¹, предназначенном его дочери Татьяне Сластенко, на обложке написано: «Для Татьяны Александр. Сластенко». В нем, помимо личных документов, есть еще краткая биография, которую он сам написал на пишущей машинке кириллицей.

«БИОГРАФИЯ Инженера Сластенко М. Александра, управляющего предприятием Городского водопроводно-канализационного хозяйства в Нише.

Я родился 27 июля 1897 года в городе Павловск в России. Мои родители – мать Татьяна и отец Михаил, купец. Мои родители умерли, когда мне было 4 или 5 лет, братьев и сестёр у меня не было, поэтому детство я провёл с дядей Константином Будильниковым, купцом из Павловска, который заботился о моём воспитании, учёбе и жизнеобеспечении. До 1915 года я жил в моём родном городе, где я закончил среднюю школу в мае месяце.

В течение 1915–1916 учебного года я учился в Ленинграде на техническом факультете.

В июле 1916 г. меня мобилизовали и отправили в военное училище в Оренбурге на Урале, которое я окончил в январе 1917 года, когда я стал офицером и был направлен в запасной полк в г. Острогорск. В Острогорске я служил сержантом до мая 1917 года, когда нас с полком отправили на германский фронт в прошлой мировой войне. Из-за ранения меня эвакуировали в Москву, а затем в Воронеж, где я пребывал до конца лечения и демобилизации в январе 1918 года. Время после демобилизации, с января по октябрь 1918 г., я провел в своём родном городе, готовясь к экзаменам, так как я намерен был продолжить прерванную войной учебу, военными властями во время учебы я был освобожден от повторной мобилизации, которая тогда проводилась для ведения Гражданской войны.

В сентябре или октябре 1918 года, после оккупации моего родного места донскими казаками, меня мобилизовали и отправили в город Ростов в казачью инженерную роту, где я занимался техническим обслуживанием и ремонтом железных дорог, до полного развала генерала Врангеля и эвакуации в ноябре 1920 года.

Время с ноября 1920 года по июнь 1921 года я провёл в лагерях эвакуированной армии, сначала в Турции, а затем на греческом острове Лемнос.

В начале июня 1921 года со своим отрядом меня перевели в Югославию, где я до августа был в лагере возле Прилепа, собирая военную добычу.

Имея постоянное желание продолжить учебу, прерванную войной, и осознавая бесполезную трату времени в военных лагерях, в августе 1921 года, с десятком товарищей, я покинул свой отряд, из-за чего командир полка объявил меня предателем. Не имея других средств, на деньги от проданных ботинок, шинелей и других вещей, я поехал в город Велес, где устроился железнодорожником.

В сентябре 1921 г. у меня уже были сэкономленные деньги от первой зарплаты рабочего и проданных вещей, я поехал в Белград и поступил на технический факультет Белградского университета. Обстоятельства для учёбы были тяжёлыми, потому что без материальных средств я был вынужден зарабатывать на жизнь физическим трудом на строительстве общественных зданий, дорог и тому подобное. Это продолжалось до мая 1922 года, когда я получил стипендию, но незнание языка также затрудняло нормальное обучение. Я провёл время до конца 1924 года в Белграде, когда закончил обучение. Между тем, будучи студентом, я работал геодезистом с 4 августа по 22 октября 1922 года в городке Приеполе на работе по ограждению лесов, а с 17 октября 1923 года по 27 марта 1924 года на участке для трассировки железных дорог Белград–Панчево и Белград–Обреновац.

После окончания Белградского университета, с 25 января 1925 года по 25 февраля 1928 года, я работал инженером в гидротехническом управлении в городе Неготин.

Меня приняли в Ниш после конкурса на звание инженера, и я вступил в должность 25 февраля 1928 года, где я работаю по сей день. Во время службы выполнял обязанности начальника отдела водоснабжения и канализации, и. о. (исполняющего обязанности) начальника технического отдела, заведующего водопроводом и канализацией, а также и текущую должность управляющего предприятием Городского водопроводно-канализационного хозяйства в Нише.

(и с 21 мая 1947 года назначен директором Городского водопроводно-канализационного хозяйства в Нише)

Во время моей службы я работал над проектированием и строительством систем водоснабжения в сельских и городской местностях, мелиорацией земель и регулированием рек, проектированием и строительством городского водопровода и канализации в Нише, проек-

¹ Семейный архив семьи Сластенко.

тированием и надзором общественных зданий, проектированием и строительством дорог и тротуаров.

Я женился в Нише 16 сентября 1928 года на Радмиле, дочери бывшего депутата Тешмана Николича из Ниша. 23 июня 1929 года у меня родилась дочь Татьяна.

Я получил югославское гражданство 17 августа 1929 года.

В Нише у меня есть дом на улице Йована Цвийича номер 37, который хранится в земельных книгах на моё имя и имя моей жены. Дом построен для моего личного пользования. У меня нет другого дохода, кроме моей зарплаты. Я никогда не занимался политикой и не состоял в каких-либо политических организациях, но посвятил себя исключительно своей профессиональной деятельности.

15 ноября 1946 года.

Профессиональный руководитель,
в Нише

инженер А. Сластенко¹.

В дополнение к этому документу, который был составлен самим инженером Александром Сластенко, сохранился схожий по объёму и содержанию документ, который был напечатан на пишущей машинке латиницей вскоре после его смерти. В этом документе есть и некоторые дополнительные сведения.

«...Родился в городе Павловске, Павловский уезд, Воронежская губерния в России 9 августа 1897 года... крестился в православии, его крестными родителями были Пётр Б. Степаков и Анастасия В. Павленко.

... Благодаря сбережениям, он отправляется в Берлин, чтобы усовершенствовать свои знания по техническим наукам. Не желая принимать предложенные ему контракты в среде, которая не устраивала его, восхищенный незабываемой Сербией, он вернулся в Белград ...

... Он работал в Нишской крепости...

... В июле 1948 года он был объявлен рационализатором, обеспечил нормальное водоснабжение города, снизил цену, увеличил объём воды, был назначен и повышен до звания старшего инженера-строителя. Было предложено поставить его бюст в общественном месте в городе Ниш, чему он воспротивился и не позволил, потому что был очень скромным человеком!

Получает приглашение от Технического факультета Белградского университета – кафедре высшей математики и статистики. Он отказывается!

Однако он переезжает в Белград, чтобы начать борьбу за восстановление разрушенной войной страны. Он принял предприятие на грани краха, стал техническим директором предприятия «Дорога», которое в это время оно пережило свой ренессанс. Слиянием предприятий «Дорога» и «Белград» в 1959 году создаёт предприятие «Автодорога», техническим директором которого он является до последнего вздоха. Он выполнял работы огромных размеров, работал по ночам: без перерывов, без отпусков, без материальных компенсаций, вил и квартир.

Он построил автомагистрали, туннели, ущелья, дороги, площади, парки по всей стране, он получил материальную прибыль для предприятия, огромную репутацию и «Автодорога» достигла своего апогея!

Его преждевременный отъезд болезненно повлиял на персонал предприятия «Автодорога». На предприятии осталась лишь работа, которую только что выиграли на аукционе, много незавершенных эскизов, планов, только что задуманных идей, остались его молодые инженеры и техники, которых он вырастил и сделал из них отличных экспертов.

Произошло это в ледяном январе 1963 года.

Возвращаясь со своего рабочего места, тихо и достойно скончался в троллейбусе.

Он любил работу и жизнь. Он был нежным отцом и верным мужем»².

Об образовании инженера Александра Сластенко...

Из зачётной книжки № 3815 (рис. 1) выясняется, что студент Сластенко Александр Михайлович поступил в Институт инженеров транспорта Императора Александра I в 1915 году... До окончания учёбы он сдал всего 10 экзаменов (высшая

¹ Личный архив инженера Александра Сластенко. Текст приведен без изменений. Курсивом выделены слова над основным текстом источника в начале второй страницы (написаны от руки позже основного текста) (прим. авт.).

² Личный архив инженера Александра Сластенко, *Неподписанный документ без даты*. Вероятнее всего, составленный его дочерью Татьяной Сластенко. Без изменений взяты только части, дополняющие предыдущий документ.

математика, физика, геодезия, начертательная геометрия, строительство, религиозоведение, рисование ...)¹.

Институт выдал ему свидетельство о сдаче экзаменов первого курса 21 июня 1917 года для инженерных нужд армии².

Зачётная книжка с учебы в Белграде не сохранилась.

Технический факультет Белградского университета (отделение инженеров-строителей) 7 января выдал свидетельство о сдаче подготовительного дипломного экзамена 7 апреля 1923 года со средней оценкой 8 (очень хорошо)³. Инженер Александр М. Сластенко окончил факультет со средней оценкой 8 (очень хорошо) 21 октября 1924 года в Белграде⁴.

Александр Сластенко, инженер из Ниша, рождённый 27 июля 1897 года в городе Павловск в России (религия-православная), его родители – мать Татяна и отец Михаил, женился на Радмиле дочери Тешмана Николича депутата из Ниша, рождённой 24 мая 1904 года в Бучье, район города Княжевац, 16 сентября 1928 года в Соборной церкви. Крёстным отцом на свадьбе был Момчило Янкович, а свидетелем – Милутин Джулизибарич, купец из Ниша⁵.

Г-н Тешман Р. Николич (подробнее о нем [7]; [8]), депутат Учредительного собрания (в 1921 году и еще три срока подряд) дал своему зятю приданое в размере 100 000 динаров и перечисленные ниже предметы: 1) 10 больших подушек; 2) 8 маленьких подушек; 3) 2 большие простыни; 4) 9 спальных рубашек; 5) 2 витража; 6) 6 поясов; 7) 12 рубашек; 8) 13 женских трусов; 9) 8 салфеток, вязанных крючком; 10) 2 плетеные скатерти; 11) 3 вязанные крючком салфетки для кухни; 12) 6 салфеток крючком для полок; 13) 1 пианино. Инженер Александр Сластенко 14 и 16 сентября, а также 2 декабря 1928 года подписал квитанции (на которых аннулировались налоговые марки) о получении упомянутых предметов, представляющих собой приданое⁶.

В доме семьи Сластенко 23 июня 1929 года родился ребёнок. Крестный отец дал девочке имя Татьяна в честь бабушки по отцу⁷.

Вслед за этим г-н Сластенко М. Александр из Ниша, рождённый 27 июля 1897 года в городе Павловске, Павловский уезд, Воронежская губерния. Рост 180 см. Лицо круглое; глаза карие; волосы чёрные. Особые характеристики: с 17 августа 1929 года является гражданином Королевства сербов, хорватов и словенцев и живёт в городе Ниш, Нишавский округ. Это свидетельство относится и к его жене Радмиле, рождённой 24 мая 1904 года, и к несовершеннолетним детям: к Татьяне родившейся 23 июня 1929 года⁸.

В начале 1937 года в издававшейся тогда белградской ежедневной газете «Правда» была опубликована статья о больших заслугах инженера Александра Сластенко в строительстве водопровода в городе Ниш «Ниш наконец получит водопровод» [9].

Вскоре после Второй мировой войны в городе Ниш снова возникли серьезные проблемы с водоснабжением. В местной газете появилась статья о том, что инженер Александр Сластенко решил тяжелую проблему с водоснабжением. В статье «Наши

¹ Фамильный архив семьи Сластенко, *Зачётная книжка № 3815 (см. рис. 1)*.

² Фамильный архив семьи Сластенко, *Свидетельство № 933, 21 июня 1917 года в Петрограде*.

³ Фамильный архив семьи Сластенко, *Диплом инженера-строителя Технического факультета, № 3061*.

⁴ Личный архив автора, *Свидетельство о заключении брака. Хранится в ЗАГСе города Ниш (лично осматривал его 08 февраля 2016 года). Записано в Книге регистрации актов о заключении брака Соборной церкви в Нише, 1928, № 103*.

⁵ Личный архив автора, *Свидетельство о заключении брака. Хранится в ЗАГСе города Ниш (лично осматривал его 08 февраля 2016 года). Записано в Книге регистрации актов о заключении брака Соборной церкви в Нише, 1928, № 103*.

⁶ Личный архив потомков Тешмана Р. Николича, *Документы о приданом*.

⁷ Фамильный архив семьи Сластенко семьи Сластенко, *Документы*.

⁸ Фамильный архив семьи Сластенко семьи Сластенко, *Свидетельство о гражданстве, Королевство сербов, хорватов и словенцев, номер 3780, Регистрационный номер б, подпись начальника округа (Мил. Д. Байич)*.

местные компании в предконгрессном конкурсе», подписанной только инициалами, есть раздел, в котором говорится: «Исполнитель инженер Александр Сластенко обеспечил нормальное водоснабжение города и снизил полную стоимость на 15%. Среди этих предприятий следует особо выделить предприятие Городского водопроводно-канализационного хозяйства, которому, благодаря недавней рационализации, проведенной директором предприятия инженером Александром Сластенко, в течение июня удалось снизить полную стоимость питьевой воды на 15%» [10].

Интервью с инженером Сластенко было опубликовано на первой полосе газеты возглавляемого им предприятия, в котором он представил ситуацию на строительных площадках предприятия на улице Маршала Тито в Земуне, на улицах Белграда: Савска и Пожешка, на кольцевой развязке, в Лешнице, в Великой Планае, во Врбово. В интервью Сластенко подчеркнул, что выполнение взятых на себя обязательств – заслуга рабочих и технического персонала на строительной площадке. Однако, как обычно, из скромности не хвалил себя и техслужбу [6].

„В некрологе А. Сластенко его коллеги написали: «Смерть технического директора, инженера Сластенко, глубоко тронула коллектив предприятия „Автодорога“. Как больно и трудно для каждого из нас сегодня думать, что тот, кто жил и работал с нами так долго, никогда не вернется. Умер наш верный и лучший сотрудник, технический директор, инженер Александр Сластенко. Он ушел так внезапно, оставив нам единственную возможность вспоминать» [5].

В. Милоевич, заведующий бюро ЗАГС при Народном комитете муниципалитета Старый Град Белградской области 12 февраля 1963 года в Книге регистрации актов о смерти на 8 странице за номером 57 на основании протокола расследования, составленного органами МВД города Белграда №. 02/3-6523 от 24 января 1963 года) написала, что 24 января 1963 года, около 16 часов Александр Сластенко скончался на улице Райичева в Белграде (родившийся 27 июля 1897 года – в Павлово, СССР. По профессии инженер. Национальность: русский. Последнее место жительства: г. Белград, ул. Бориса Кидрича, 4)¹.

Оставил после себя жену Радмилу Сластенко (24 мая 1904 г. – 20 мая 1987 г.)¹⁸ и дочь Татьяну Сластенко (Ниш, 23 июня 1929 – 01 февраля 2014, Стари Сланкамен), всемирно известную оперную певицу. Она была участницей оперного ансамбля Национального театра в Белграде, Хорватского национального театра в Загребе и Ла Скала в Милане в Италии.

Источники и литература

1. Новое кладбище в Белграде, надгробие
2. Наследство семьи Сластенко (зачётная книжка, свидетельства, дипломы, фотографии...)
3. Личный архив автора Свидетельство о заключении брака
4. Личный архив потомков Тешмана Р. Николича, Документ о приданом
5. Марковић, Р., «Колектив „Аутопута“ болно погођен смрћу свог техничког директора Инж. Сластенка“, Аутопут, лист колектива грађевинског предузећа «Аутопут», бесплатан примерак, Београд, Година IV, број 19, јануар 1963, исечак без броја станице.
6. Н.Н., «Разговор са техничким директором ИСПУНИЛИ СМО ОБАВЕЗЕ признање инвеститора», Аутопут, лист колектива грађевинског предузећа «Аутопут», бесплатан примерак, Београд, Година III, број 16, , октобар 1962, насловна страница;
7. Станковић, С. Т., Тешман Р. Николић (одредница), Српски биографски речник, енциклопедија МАТИЦЕ СРПСКЕ, Том 7, Нови Сад 2018, 483.

¹ Семейный архив семьи Сластенко, *Свидетельство о смерти, февраль 1963 года.*

¹⁸ Новое кладбище в Белграде, *надгробие*, запись автора 19 июля 2019 г.

8. Грађанска елита Ниша II: коњички пуковник Владислав А. Милићевић и Тешман Р. Николић, учитељ и народни посланик“, Међународни научни скуп Наука и савремени универзитет 5 (НИСУН 5), Филозофски факултет Ниш, Ниш 13-14. 11. 2015.

9. Царић, С., „Ниш ће, најзад добити водовод...“, Правда, Број 11.579, Година XXXIII, Београд, субота 16. јануар 1937, 5.

10. Ц.П., „Наша локална предузећа у претконгресном такмичењу“, Народни лист, издаје градски одбор народног фронта – Ниш, Година V-Број 211, Ниш 10. јул 1948, 3.

Рис. 1. Зачётная книжка № 3815, выписанная на имя А.М. Сластенко